

HsH — Akademie

Medienpädagogik für Bibliotheksmitarbeitende

Zertifikatskurs der HsH Akademie 2025

12 Konzepte für medienpädagogische Projekte in Bibliotheken

Herausgeber*innen: Franziska Maibach, Julia Schreiber-Kehrhahn, Anke Wittich

Vorwort

Medienpädagog*innen sind sowohl in öffentlichen als auch in wissenschaftlichen Bibliotheken tätig; zugleich arbeiten Bibliothekar*innen und Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (FaMIs) zunehmend medienpädagogisch. Für beide Professionen bieten Bibliotheken interessante und vielfältige Arbeitsfelder. Während sich Medienpädagog*innen ein tiefergehendes Verständnis für bibliothekarische Aufgaben – und damit für das Selbstverständnis der Institution Bibliothek – aneignen müssen, wünschen sich bibliothekarische Mitarbeitende wiederum vertiefte Kompetenzen in der medienpädagogischen Praxis.

Vor diesem Hintergrund wurde an der HsH-Akademie der Zertifikatskurs Medienpädagogik für Bibliotheksmitarbeitende konzipiert und im Sommer 2025 erstmals angeboten. Die Entwicklung des Kursprogramms orientierte sich an einem eigens hierfür erarbeiteten [Kompetenzprofil](#), welches in Zusammenarbeit mit Studierenden des [Studiengangs „Informationsmanagement - berufsbegleitend“](#) der Hochschule Hannover entstand.

Als Lehrende konnten zwei ausgewiesene Expert*innen aus Theorie und Praxis der Medienpädagogik gewonnen werden:

- Julia Schreiber-Kehrhahn (M.A.) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Vechta und
- Franziska Maibach (M.A.) ist Medienpädagogin in der Stadtbücherei Wolfenbüttel und widmet sich insbesondere der digitalgestützten Leseförderung.

Die wissenschaftliche Leitung des Kurses lag bei Anke Wittich von der Hochschule Hannover.

13 Teilnehmende eigneten sich im Rahmen des Kurses zunächst theoretische und praktische Kenntnisse zur medienpädagogischen Arbeit in Bibliotheken an. Dabei wurde insbesondere die praxisnahe Umsetzung der Kursinhalte hervorgehoben. Aspekte der Mediensozialisation erwiesen sich in diesem Zusammenhang als besonders wertvoll.

Darauf aufbauend konzipierte und realisierte jede*r Teilnehmende ein eigenes medienpädagogisches Projekt in der jeweiligen Heimatbibliothek, dessen Ergebnisse im Rahmen einer Abschlusspräsentation vorgestellt wurden.

Die erarbeiteten Konzepte verdeutlichen das Potenzial von Bibliotheken als außerschulische, offene Lernorte. Neue Zielgruppen werden angesprochen, und es entstehen Kooperationen mit Jugendzentren, Fachstellen, Schulen sowie Sozialarbeitenden. Die eingesetzte Technik fungiert vor allem als Türöffner und unterstützt eine passgenaue Ansprache der Zielgruppe. Im Zentrum stehen jedoch das gemeinsame Erleben und der Erwerb neuer Kompetenzen im Umgang mit vielfältigen Informationen.

Die nachfolgenden Seiten geben einen Überblick über diese besonderen Projekte. Jeweils aufgeführte Bilder und Fotos stammen von den Bearbeitenden der jeweiligen Projekte. Für weitergehende Informationen stehen alle Teilnehmenden gerne zur Verfügung.

Anke Wittich

Inhalt

1.Auf der Jagd nach dem Geheimportal.....	5
2.Fotos im Netz – sicher und kreativ	7
3.Leseförderung trifft Medienbildung - eine Multiplikatoren- schulung.....	9
4.“Buchclub/Leseclub”	11
5.Einführung in die Nutzung von Virtual-Reality- Brillen und 3D-Druckern.....	13
6.Buchvorstellung mit dem Book Creator	15
7.Bibliothek digital erkunden: Finde deinen Weg!	17
8.Wie kommuniziere ich sicher im Internet?	19
9.Erstes Programmieren mit dem Elefanten.....	21
10.Mobbing und Cybermobbing	23
11.Digital Detox für Jugendliche.....	25
12.Bibliothek im Grünen: Insektenbestimmung	27

1. Auf der Jagd nach dem Geheimportal

Erstes selbstständiges Orientieren in der Kinderbibliothek ohne Vermittlung durch (bibliothekspädagogisches) Fachpersonal im laufenden Betrieb am Nachmittag. Aufgebaut ist die Veranstaltung als Mischung aus Escape Game und Rallye. Sie kombiniert analoge und digitale Elemente und findet in einer 35l-Box Platz.

Medienpädagogische Ziele:

Das Projekt stärkt die Kompetenzen Lesen, Probleme lösen, Kommunizieren und Kooperieren. Es macht Lust auf Bibliothek, sodass die Schülerinnen und Schüler diese als attraktiven Ort kennenlernen. Es Verknüpft die Lernorte Schule und Bibliothek wechselseitig.

Steckbrief

- Schülerinnen und Schüler der 5. /6. Klasse
- Arbeitsaufwand bei erstmaliger Erstellung ca. 24 Arbeitsstunden
- Überarbeitung ca. 6 Stunden
- Auffrischung der Materialien ca. 30 Min.
- Bis 30 Teilnehmende
- Vorkenntnisse für Durchführende: keine

Technik, Material:

- ✓ 35l-Klickbox
- ✓ Actionbound-Lizenz
- ✓ Canva-Lizenz
- ✓ 10 iPads mit Actionbound-App
- ✓ Zahlenschloss
- ✓ 5-10 Cäsarscheiben
- ✓ 3 UV-Taschenlampen
- ✓ Geheimschriftmarker
- ✓ 10 Stifte
- ✓ 10 Klemmbretter
- ✓ 10 Umschläge
- ✓ Kopierte Materialien
- ✓ Anleitung für Lehrkraft
- ✓ Anleitung für Kollegium
- ✓ Schatzkiste
- ✓ Süßigkeiten oder Giveaways

Aufgepasst!

Lehrkräfte erhalten im Vorfeld ein Briefing (Anleitung – selbsterklärend). Bei Problemen während der Veranstaltung erfolgt Support durch Kolleg*innen (diese erhalten zuvor ebenfalls ein Briefing).

Kontaktdaten:

Swantje Marschhäuser: Swantje.marschhaeuser@offenbach.de

2. Fotos im Netz – sicher und kreativ

Der Workshop ist in vier didaktisch aufeinander aufbauende Module gegliedert:

1. Das erste Modul ist ein einführendes spielerische Kahoot!-Quiz mit elf Fragen zu Bildrechten, Datenschutz und Social Media. Dieses dient sowohl der Wissensüberprüfung als auch der Aktivierung der Gruppe.
2. Im Anschluss folgte eine Präsentation mit Diskussion, in der zentrale Begriffe wie zum Beispiel Persönlichkeitsrechte und Alltagserfahrungen thematisiert wurden.
3. Im dritten Modul stand mit dem kreativen Fotoworkshop "#bookface" das praktische Arbeiten im Vordergrund. Dabei inszenierten die Teilnehmenden Fotos mit Buchcovern und reflektierten spielerisch Fragen der Selbstdarstellung, Privatsphäre und Bildgestaltung.
4. Im abschließenden vierten Modul wurden die Ergebnisse gemeinsam ausgewertet, Erfahrungen ausgetauscht und die Veranstaltung im Rahmen einer moderierten Reflexion abgeschlossen.

Medienpädagogische Ziele

Die Teilnehmenden können die Begriffe Persönlichkeitsrechte, Recht am eigenen Bild, Urheberrechte und digitaler Fußabdruck erklären. Sie kennen die rechtlichen Risiken beim Posten von Fotos im Internet und können legale von illegalen Foto-Uploads unterscheiden. Sie wissen, welche Schutzmaßnahmen bei der Veröffentlichung von Bildern für sich selbst und andere wichtig sind. Sie entwickeln ein Bewusstsein für den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien und stärken dabei ihre Medienkompetenz, Selbstreflexion und ihr Verantwortungsbewusstsein. Sie fördern ihre Kritikfähigkeit im Umgang mit und bei der Bewertung digitaler Inhalte.

Steckbrief

- Alter: 16 bis 25 Jahren
- Zeitaufwand: 90 Minuten
- Teilnehmerzahl: ab 5
- Vorkenntnisse für Durchführende: keine

Technik, Material

- ✓ iPads
- ✓ Beamer,
- ✓ App Kahoot!,
- ✓ Bücher
- ✓ App Canva

Aufgepasst!

WLAN bzw. Internetzugang erforderlich!

Kontaktdaten:

Stephanie Hopf: stephanie.hopf@coburg.de

3. Leseförderung trifft Medienbildung - eine Multiplikatorenschulung

Bibliotheken spielen bei der Leseförderung eine ebenso bedeutsame Rolle wie bei der Vermittlung von Medienkompetenz. Beide Kompetenzen sind für das lebenslange Lernen und eine informierte Gesellschaft Grundvoraussetzungen und können auch gemeinsam gefördert werden. Nach einem Kurzeintrag zur Bedeutung von Lese- und Medienkompetenz werden an verschiedenen Stationen praktische Tools und Methoden kennengelernt und ausprobiert.

- Station 1: Verrückte Wörter mit dem Blue-Bot finden ([Konzept](#))
- Station 2: Sprechendes Plakat zur Buchvorstellung mit Makey Makey und Scratch ([Konzept](#))
- Station 3: Bilderbuch-Apps mit analogen und digitalen Begleitaktionen (Konzept "[Die große Wörterfabrik](#)" und "[Olchis](#)")
- Station 4: Bilder mit "Chatterpix" zum Sprechen bringen (zum Beispiel um Sachinformationen zu vermitteln oder Märchen nachzuerzählen; [Tutorial](#))

Medienpädagogische Ziele

Bei einer Multiplikatorenschulung lernen Teilnehmende Möglichkeiten kennen, Schulen im Bereich der Medienkompetenzförderung und der handlungsorientierten und reproduktionsorientierten Medienerziehung zu unterstützen. Sind Schüler:innen selbst Teilnehmende, erlangen diese handlungs- und reproduktionsorientierte Medienkompetenz und setzen sich gleichzeitig mit Literatur auseinander.

Technik, Material

- ✓ Tablets mit Bilderbuch-App,
- ✓ Chatterpids,
- ✓ Makey Makey

Steckbrief

- 3 Stunden als Multiplikator*innenschulung / oder abhängig von der gewählten Methode 30 Minuten (Chatterpix) – 180 Minuten (Sprechendes Plakat)
- Ca.8 Teilnehmende
- Bei einer Teilnehmer:innenzahl von bis zu acht Personen kann der Workshop von einer Person durchgeführt werden.

Aufgepasst:

Die Stationen müssen vorab vorbereitet und auf Tischen aufgebaut werden. Tools und Geräte können ggf. bei der jeweiligen Fachstelle oder dem Medienzentrum des Landkreises entliehen werden.

Kontaktdaten

Martina Schürmann: schuermann@bz-niedersachsen.de

4. “Buchclub/Leseclub”

Offenes, partizipatives Medienbildungsprojekt für Jugendliche mit Fokus auf Eigeninitiative und Kreativität. Der Medienclub nutzt das Setting der Bibliothek als Raum für Austausch, Gestaltung und Lernen – jenseits des klassischen Unterrichts. Er lädt Jugendliche ein, Medien als Werkzeug und Ausdrucksform zu entdecken und ihre Bibliothek aktiv mitzugestalten.

Medienpädagogische Ziel:

Medienkompetenz (analog/digital)

Eigene Projektideen entwickeln & umsetzen Bibliothek als Lern- und Begegnungsort kennenlernen

Soziale Kompetenzen (Kooperation, Teilhabe, Selbstwirksamkeit)

Lesemotivation durch Peer-Austausch -Kreativer Umgang mit Medien

Steckbrief

- Alter Zielgruppe: 16-25 Jahre
- Vielfältige Medienerfahrung, von Social Media über Gaming bis analog
- Zeitaufwand: ca. 1-1,5h pro Veranstaltung
- Teilnehmerzahl: begrenzt auf 10
- Vorkenntnisse für Durchführende: eigenes Interesse; Budget abklären/sichern; aktuelle Buchtrends abklären

Team, Partner, Technik, Material:

- ✓ Kooperation mit dem Kulturbereich der Stadt
- ✓ Förderverein der Bibliothek
- ✓ Bücher
- ✓ Je nach Vorerfahrung z. B. Instagram, Discord, Canva, Padlet, CapCut

Aufgepasst!

Zeitplanung bzw. Zeitpunkt der Veranstaltung

Schwierig zu erreichender Zielgruppe

Ein gemeinsames Buch finden - es besteht auch die Möglichkeit das jeder ein anderes Buch liest

Kontakt Daten

Maike Lieberz: Maike.Lieberz@icloud.com

5. Einführung in die Nutzung von Virtual-Reality-Brillen und 3D-Druckern

Der Workshop bietet Grundschullehrkräften eine praxisnahe Einführung in die Nutzung von Virtual-Reality-Brillen und 3D-Druck im Unterricht. Die Teilnehmenden erstellen mit TinkerSchool eigene 3D-Modelle, erleben diese als GLB-Dateien immersiv mit ClassVR und bereiten parallel den realen 3D-Druck mit dem Prusa MINI+ vor. So erfahren sie konkret, wie digitale Technologien Kreativität, Motivation und fachliche Lernziele fördern können.

Medienpädagogischen Ziele

Die Teilnehmenden können TinkerSchool zur Erstellung einfacher 3D-Modelle nutzen. Sie können den Export dieser Modelle für Virtual-Reality Anwendungen durchführen. Sie kennen die Grundlagen des 3D-Druckvorgangs mit dem Prusa MINI+ und können einfache Druckprozesse vorbereiten. Die sind in der Lage GLB-Dateien in ClassVR zu importieren und über die Brillen mit Cube-Funktion zu nutzen. Sie entwickeln erste Ideen für den Einsatz im eigenen Unterricht.

Steckbrief:

- Grundschullehrkräfte
- 180 Minuten
- Min. 4, max. 8 Teilnehmende
- Keine Vorkenntnisse erforderlich

Technik, Material, Partner:

- ✓ Zwei Prusa MINI+ 3D-Drucker
- ✓ Lernbox: Wissen 3D-Druck (Anschauungsmaterial)
- ✓ Acht ClassVR-Headsets mit ClassVR-Cubes
- ✓ Acht iPads mit WLAN und installiertem Browser
- ✓ Softwarelizenzen zum ClassVR-Portal und TinkerSchool (Optional IServ für die Kommunikation)
- ✓ Anleitungsmaterialien
- ✓ Inhalte aus dem Kurs „Wissen: 3D-Druck für die Grundschule“ von TinkerToys GmbH, 2020 (CC BY-SA 4.0, tinkertoys.de)
- ✓ Kooperation mit dem regionalen Medienzentrum (Medienberatung vom NLQ)

Aufgepasst!

Im Vorfeld des Workshops werden die Teilnehmenden gebeten, ihre Vorerfahrungen, Erwartungen und eventuelle Unsicherheiten im Umgang mit VR, 3D-Druck oder digitalen Tools (z.B. über IServ) mitzuteilen, um die Inhalte bedarfsorientiert anpassen zu können.

Kontaktdaten:

Leonie Wille: wille@northeim.de

6. Buchvorstellung mit dem Book Creator

Die Schüler:innen sollen selbst die Freude an „ihrer“ Literatur an ihre Mitschüler:innen vermitteln, dadurch Einblicke in andere Literaturgenres geben und Anreize schaffen Bücher zu lesen. Sie beschäftigen sich intensiv mit dem Buch und dessen Inhalten, sowie den Bestandteilen einer Buchvorstellung.

Veranstaltungsaufbau: Es wird gemeinsam mit der Klasse im Plenum gesammelt welche Inhalte zu einer Buchvorstellung gehören z.B. mittels Flipchart und ggf. vorbereiteter Karten.

Im Anschluss dazu wird kurz und knapp die App und deren Funktionsweise vorgestellt z.B. Möglichkeit Fotos, Tonaufnahmen, Schrift und Zeichnungen einzufügen. Es wird ein Beispiel einer Buchvorstellung im Book Creator gezeigt.

Die Klasse wird (vorzugsweise von der Lehrkraft) in Kleingruppen von 3-4 Schüler:innen zusammengestellt. Jede Gruppe bekommt ein iPad und einen Merkzettel mit den Bestandteilen einer Buchvorstellung inkl. kurzer Erläuterung zu den Bestandteilen. Gruppenarbeitszeit beträgt ca. 30 min. Pro Gruppe soll ein Buch vorgestellt werden. Einigung welches Buch erfolgt in der Kleingruppe.

In der Gruppenarbeitsphase beratend zur Seite stehen und ggf. Auch technisch unterstützen.

Zum Abschluss werden alle Buchvorstellungen über den Beamer mit Ton der gesamten Gruppe gezeigt.

Medienpädagogische Ziele

Freude an Literatur vermitteln, Inhalte einer Buchvorstellung kennenlernen und umsetzen, sich in einer Kleingruppe von 3 - 4 Personen auf einen Buchtitel einigen, gute Zusammenarbeit in der Gruppe, jeder beteiligt sich entsprechend seiner Stärken, Buchvorstellung zu einem Titel in Zusammenarbeit erstellen.

Steckbrief

- Schüler:innen der 3./4. Klasse
- Ca. 90 min
- Klassenstärke: 20 – 25 Kinder
- Inhalte einer Buchvorstellung, Kenntnis der App Book Creator

Technik, Material:

- ✓ iPads (1 pro 3-4 Schüler:innen), Beamer, Lautsprecher, App Book Creator
- ✓ Zettel Hilfestellung Bestandteile Buchvorstellung, Flipchart, Moderationskarten

Aufgepasst!

Kinder sollen ein Buch mitbringen, dass sie schon gelesen haben und gut kennen. Technikcheck vor der Veranstaltung erforderlich! Verschiedene iPads müssen mit dem Beamer verbunden werden - Schüler:innen dabei helfen

Kontakt Daten

Carolin Graf: Carolin.Graf@stabi-hb.de

7. Bibliothek digital erkunden: Finde deinen Weg!

Im Rahmen von Einführungsveranstaltungen (z.B. Informationstage für Studieninteressierte, Tag der offenen Tür etc.) lernt die Zielgruppe bei einem virtuellen Rundgang die Bibliothek / Einrichtung und die Services durch gamifizierte Elemente kennen: Teilnehmende ziehen eine "Ortskarte" mit zentralen Anlaufstellen (z.B. Servicetheke, Schulungsraum) und navigieren durch den Rundgang, um den gesuchten Ort zu finden. Als Hilfsmittel stehen beispielsweise Lageplan und weitere eingebaute "Hinweisspots" mit Tipps zur Verfügung. Am gefundenen Ort müssen Teilnehmende eine damit verbundene Quizfrage beantworten. Optional kann bei erfolgreicher Beantwortung ein Give-Away (z.B. Schlüsselanhänger) übergeben werden.

Medienpädagogische Ziele

Erstes Kennenlernen der Services und Räumlichkeiten der Bibliothek (MIZ)

Orientierung innerhalb der Bibliothek durch digitale Tools

Interaktive Aneignung von Wissen über Angebote und Nutzungsmöglichkeiten

Förderung digitaler Kompetenzen durch die Nutzung des virtuellen Rundgangs

Niedrigschwelliger Zugang zur Bibliothek

Neugier und Motivation wecken, sich mit dem Lernort Bibliothek auseinanderzusetzen

Steckbrief

- Alter der Zielgruppe: ca. 17-25 (Studieninteressierte)
- Dauer: flexibel nach Rahmenveranstaltung, pro Person ca. 10-15min
- Teilnehmendenzahl: flexibel
- Vorkenntnisse der Durchführenden: Umgang mit 360°-Software (z.B. Captivate)

Team, Technik, Material:

- ✓ Team: 2 Personen für die Durchführung, ggf. weitere unterstützende Personen bei der Konzeption und Organisation (z.B. Marketing, Fragen- und Ortskartenerstellung, technische Umsetzung in der Software)
- ✓ Technik: Smartboard, Laptop, Software: Captivate oder vergleichbar, optional: weiterer Screen mit Angeboten (z.B. Video mit Vorstellung der Services)
- ✓ Material: Ortskarten, Lageplan, ggf. Give-Aways, Quizfragen

Aufgepasst!

Aufgrund der Komplexität des 360°-Rundgangs mit Einbindung interaktiver Elemente (hier: die Quizelemente) genug Zeit für technische Konzeption und Überprüfung einplanen.

Kontakt Daten

Sylvia Brandt: sylvia.brandt@leuphana.de

Sarah Sumfleth: sarah.sumfleth@leuphana.de

8. Wie kommuniziere ich sicher im Internet?

Die neuen Medien bringen Vorteile für Kommunikation, Bildung, Effizienz und sie bringen Gefahren. Deshalb ist es wichtig, die digitale Medienkompetenz zu fördern und hier speziell die Medienkritik. Dies ist besonders für Kinder wichtig. Kinder, damit alleingelassen, sind den Herausforderungen des Internets schutzlos ausgesetzt. Die Kinder sollen selbst die Freude an „ihrer“ Literatur an ihre Mitschüler:innen vermitteln, dadurch Einblicke in andere Literaturgenres geben und Anreize schaffen Bücher zu lesen. Die Schüler:innen sollen sich intensiv mit dem Buch und dessen Inhalten auseinandersetzen, sowie die Inhalte einer Buchvorstellung anhand ihres Titels umsetzen und verinnerlichen.

Veranstaltungsaufbau: Bestandteile einer Buchvorstellung werden gemeinsam gesammelt, es gibt eine kurze Einführung in die App und ein Beispiel einer Buchvorstellung in der App, danach erfolgt die Gruppenphase in der die Buchvorstellung erarbeitet wird und im Anschluss werden die Ergebnisse allen präsentiert.

Medienpädagogische Ziele:

Bewusstmachung der Gefahren im Internet durch Nutzung des Smartphones und wie digitale Kommunikation gelingen kann

Erhöhung der Selbstwirksamkeit

Erkennen: Problematik von Apps; Suchtgefahren Smartphone-Nutzung und Verhalten bei Mobbing

Steckbrief

- 9-10-Jährige
- 90 Minuten
- Bis 31 Kinder
- Keine Vorkenntnisse

Team, Technik, Material

- ✓ Mitwirkende: Schulen, Schulsozialarbeiter*innen, Prävent.Polizei,
- ✓ iPads; Smartboard,
- ✓ Beamer, Leinwand, Flipchart
- ✓ ausgedruckte Emojis, mit Papier und Bleistift;
- ✓ App Book Creator

Aufgepasst!

Die 4. Klassen, welche für dieses Format in die Bibliothek kommen sind durchaus heterogen. Manche Kinder sprechen die deutsche Sprache nicht gut, einige Kinder haben kognitive und/ oder körperliche Einschränkungen wie Lernstörungen oder Spektrumsstörungen und benötigen besondere Assistenz.

Kontakt Daten

Kerstin Preuss: kerstin.preuss@bibliothek-kw.de

9. Erstes Programmieren mit dem Elefanten

In dieser kindgerechten Einführung ins Programmieren lernen Kinder gemeinsam mit dem bekannten blauen Elefanten und seinem Freund, dem Hasen, spielerisch das Prinzip der sogenannten *Wenn-Dann-Maschine* kennen. Ziel ist es, logisches Denken, klare Sprache und Problemlösefähigkeiten zu fördern. Das Angebot richtet sich an Kinder, die erste Erfahrungen mit dem Thema Programmieren machen möchten. Gleichzeitig sollen auch Erwachsene – insbesondere Eltern – einen Einblick in kindgerechte Lern-Apps erhalten, um ihre Kinder beim Entdecken begleiten zu können. Die App „Der Elefant“ und die Inhalte sind über die Webseite der „Sendung mit dem Elefanten“ abrufbar.

Medienpädagogische Ziele

Förderung von Medienkompetenz

Problemlösefähigkeiten und logisches Denken entwickeln

Stärkung von Sprache

Sensibilisierung von Eltern für digitale Bildung

Steckbrief

- Kinder 5-6 Jahre mit einem Elternteil
- 60-90 Minuten
- Insgesamt 10 Teilnehmende
- Keine Vorkenntnisse

Team, Technik, Material

- ✓ 1 Mitarbeitende,
- ✓ WDR und Fachstelle für öffentliche Bibliotheken,
- ✓ Tablet, Lernmaterialien,
- ✓ Informationen zu Lernspielen:

<https://www.wdrmaus.de/elefantenseite/programmieren-mit-dem-elefanten/>

Aufgepasst!

Bitte die App auf jedem Tablet komplett ausprobieren – auch alle Funktionen testen!

Achtung in Level 4: Dort gibt es Voreinstellungen, die unbedingt beachtet werden müssen!

Kontakt Daten

Laura Vering: Laura.vering@web.de

10. Mobbing und Cybermobbing

Mobbing ist ein brisantes Thema. Hier lernen die Schülerinnen und Schüler, was Mobbing ist, woher der Begriff kommt und was außerdem Cybermobbing ist. Der Einstieg erfolgt über das Spiel Dissmaster. Es darf innerhalb eines Regelrahmens beleidigt werden. Wir lernen verschiedene Situationen kennen und einzuordnen. Außerdem werden Hilfestellungen gegeben, um Opfer zu unterstützen. Im Anschluss veranstalten wir eine Fotochallenge.

Medienpädagogische Ziele:

Vermittlung von Umgang mit Tablet/ Fotobearbeitung

Förderung von Verständnis der Problematik Mobbing

Arbeiten in Gruppen

Lösungsfindung/ Hilfestellung

Kommunikationsförderung

Steckbrief

- 14 – 15 Jahre
- Ca. 90 min
- 20 - 25
- Vorkenntnisse in Social Media und Fotobearbeitung

Team, Technik, Material

- ✓ Beamer+Leinwand
- ✓ Dissmaster-Karten und Behälter
- ✓ Tablets für Schülerinnen und Schüler

Aufgepasst!

WLAN ist notwendig, um die Arbeiten gemeinsam anzuschauen

Kontaktdaten:

Emöke Dippold: Emoeke.dippold@bitterfeld-wolfen

11. Digital Detox für Jugendliche

Über die Hälfte der jungen Menschen möchte eigentlich weniger Zeit am Smartphone verbringen. Der Workshop vermittelt den Teilnehmenden analoge und digitale Hilfestellungen zum bewussten Umgang mit der eigenen Bildschirmzeit

Medienpädagogische Ziele

Stärkung der Fähigkeiten zum bewussten Umgang mit Medien

Wissen über Funktionen von algorithmischen Systemen

Steigerung des persönlichen Wohlbefindens

Steckbrief

- 14-17 Jahre
- Durchführung: 2-3h
- 3-10 TN
- Wunsch nach Reduzierung der Bildschirmzeit

Team, Technik, Material

- ✓ Von 1 Person durchführbar
- ✓ Beamer und Gerät für Präsentation
- ✓ Flipchart, Moderationskarten, Stifte
- ✓ Eigene Smartphones

Aufgepasst!

Gut anzureichern mit Augen- oder Achtsamkeitsübungen

Reduzierbar auf einzelne Komponenten (z.B. nur Apps zur Kontrolle der Bildschirmzeit vorstellen)

Kontakt Daten

Jörg Limberg: joerg.limberg@stabi-hb.de

12. Bibliothek im Grünen: Insektenbestimmung

Bei dieser niedrigschwelligen Veranstaltung entdecken Senior*innen die Welt der Insekten traditionell mit Bestimmungsbuch und modern mit der Pflanzen- und Tierbestimmungs-App Seek.

Das Format eignet sich auch als generationsübergreifende Veranstaltung, bei der Senior*innen mit Jugendlichen (Handypaten) gemeinsam auf Entdeckungstour gehen.

Medienpädagogische Ziele

Ziel ist das Erlernen des Umgangs mit digitalen Tools. Die Teilnehmenden lernen, wie KI-basierte Apps funktionieren und verlieren die Hemmschwelle vor "neumodischer" Technik. Außerdem entdecken sie ihre Umwelt und verbinden ein Erlebnis in der Natur mit dem Einsatz neuer Medien.

Steckbrief

- Senior*innen
- 60 Minuten
- Teilnehmerzahl: 10
- Vorkenntnisse für Durchführende: Kenntnisse der Seek-App, Interesse an Natur und Insekten

Team, Technik, Material

- 1-2 Durchführende
- Technik: Smartphone
- Material: Seek-App, Insektenbestimmungsbücher, Entscheidungsbaum, Insektenbilder auf Karten

Aufgepasst!

Teilnehmende benötigen ein eigenes Smartphone

WLAN oder mobile Daten zum Download der App erforderlich

Kontaktdaten

Daniela Wedemeier: Daniela.wedemeier@bibliothek-cottbus.de